

Hintergrund: Pflegefachkräfte sind im Klinikalltag hohen psychosozialen und organisatorischen Belastungen ausgesetzt [2], welche das Risiko für chronische und psychische Erkrankungen erhöhen können. Um diesen Belastungen zu begegnen, wird im Rahmen des seit Dezember 2024 vom G-BA Innovationsfonds geförderten Projekts *EDITCare* die digitale Anwendung *Helpchat* evaluiert. Die webbasierte Anwendung ergänzt die Patienten Klingel und ermöglicht eine bedarfsgerechte, barrierearme Kommunikation. Pflegekräfte werden bei Koordination, Priorisierung und Dokumentation unterstützt.

Zielsetzung: Im Projekt wird mit einem Mixed-Methods-Ansatz mit Struktur-, Prozess- und Ergebnisevaluation sowie einer gesundheitsökonomischen Analyse die Einführung der digitalen Anwendung untersucht, die Strukturevaluation erfasst vorbereitend die Rahmenbedingungen für die Implementation.

Methode: Im Rahmen der Strukturevaluation wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit dem Pflegepersonal durchgeführt, um Rahmenbedingungen und Barrieren zu erfassen, die mit der Implementierung der digitalen Anwendung im Pflegealltag verbunden sind. Die Auswertung der Transkripte erfolgt mit qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz). Um ein möglichst diverses Bild zu erhalten, wurden Pflegekräfte verschiedener Altersgruppen, Geschlechter und unterschiedlicher Stationen rekrutiert. Es wurden 18 Personen interviewt.

Ergebnisse: In den Experteninterviews sind hohe psychische Anforderungen an die Pflegekräfte, eine Belastung durch Schichtarbeit sowie Personalengpässe als generelle Herausforderungen des Berufsalltags genannt worden, die die Einführung neuer digitaler Anwendungen erschweren. Hinzu kommen strukturelle und umsetzungspraktische Herausforderungen wie z. B. unzureichende W-LAN-Abdeckung, die technische Ausstattung, Hygiene, die Einbindung in die Alltagsroutine und Datenschutz- sowie Versicherungsfragen. Zudem wurde die Barrierefreiheit bezüglich spezifischer Patient*innengruppen (z. B. im Hinblick auf Delir, Aphasie, Demenz) herausgefordert. Chancen bzw. Vorteile der digitalen Anwendung sieht das Pflegepersonal in reduzierten Laufwegen, der erleichterten Priorisierung von Aufgaben, einer höheren Patient*innenzufriedenheit und einer Lärmreduzierung auf Station (v.a. im Nachtdienst). Letzteres verspricht bspw. auch einen Vorteil für Patient*innengruppen, die *Helpchat* selbst nicht nutzen können aber von der Nutzung durch andere profitieren.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Pflegefachkräfte müssen in ihrem Alltag stetig Priorisierungen vornehmen, die eine zusätzliche Beanspruchung darstellen und ggf. Mehrarbeit verursachen. Während an anderen Stellen [1] der Fokus bspw. auf interpersonellen Kompetenzen liegt, setzt *EDITCare* zusätzlich auf technische Unterstützung. Bei der Einführung von *Helpchat* müssen organisationale (Schichtstärke, Schulungen, Ansprechperson bei Problemen), strukturelle (Geräteausstattung, Netzabdeckung) und rechtliche (Datenschutz, Versicherung) Fragen beachtet werden. Pflegeseitig sind besonders die durch den Arbeitgeber gestellte Ausstattung, die Einführung flankierende Schulungen, persönliche Ansprechpersonen und eine reibungslose technische Infrastruktur relevant für eine erfolgreiche Implementierung.

Quellenangaben:

1 <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02487-7>

2 <https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000901>